
A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL, AS CONSEQUÊNCIAS DO DESFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E O RETORNO DOS MANICÔMIOS

DOI: 10.5281/zenodo.13711272

André Thiago Lau Silva Magalhães¹

¹Enfermagem – Centro Universitário Facol

E-mail: andre.lau1485@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8840182008473294>

Thalles Alves Barbosa²

²Saúde Coletiva – Universidade Federal de Pernambuco

E-mail: thalles.barbosa@ufpe.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7507322280702526>

José Marcos da Silva³

³Professor adjunto do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva – UFPE

E-mail: jose.marco55@ufpe.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1936644752029631>

Maria Eduarda Conceição da Silva⁴

⁴ Enfermagem – Centro Universitário Facol

E-mail: me9403918@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8412988469880210>

Laís Gabrielle de Santana Silva⁵

⁵Enfermagem – Centro Universitário Facol

E-mail: laisantanna81@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5923718147362888>

RESUMO: O CAPS é o principal dispositivo de cuidado em saúde mental no Brasil. Neste trabalho científico são apresentados os resultados de um levantamento de informações que colocam em evidência o processo de desfinanciamento da Política Nacional de Atenção Psicossocial que é resultado de amplo movimento de luta antimanicomial e reforma psiquiátrica no Brasil. Trata-se uma pesquisa descritiva e observacional a fim de problematizar as consequências da descontinuidade do cuidado em liberdade e de base comunitária, tecendo críticas à lógica manicomial que ameaça retornar como parte da política de saúde mental. Conclui-se a necessidade de fortalecimento das Políticas de Atenção Psicossocial no Brasil como devido financiamento para os CAPS. Importa a reorganização dos CAPS para que possam garantir o cuidado em liberdade em redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: Consultório na Rua; Reforma Manicomial; Saúde Mental; Saúde Pública.

1. INTRODUÇÃO

A reforma psiquiátrica no Brasil teve como influência principal as ações e pensamentos do médico psiquiatra italiano Franco Basaglia, que no ano de 1960 comandou um hospital psiquiátrico na cidade de Trieste. Basaglia tinha um pensamento libertário a cerca das pessoas vistas como “loucas”, diferentemente da sociedade da época, que via os indivíduos atípicos mentalmente como seres a se manterem abstenidos da vida social. Nesse contexto, a psiquiatria aplicava métodos em pacientes, expondo-os a um método de reinserção comunitário anos após em 1970, visto os seus resultados positivos, a Organização mundial da Saúde (OMS) disseminou sua metodologia mundialmente, fazendo com que a discussão chegasse ao Brasil. Congruentemente, no ano de 2001, foi criada lei nº10.216/2001, que oferece normas aos direitos as pessoas que vivem com transtornos mentais e, além disso, regulariza os tipos de internações psiquiátricas. Amarante (2020) constata que a aprovação dessa lei foi um dos maiores avanços do processo da Reforma Psiquiátrica brasileira.

A partir desses acontecimentos, no ano de 2002, houve-se a criação dos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com o objetivo de substituir os manicômios. Com isso, desde então foram abertos cerca de mais de 2.759 CAPS. No entanto, a expansão e consolidação dos CAPS enfrentaram desafios significativos ao longo dos anos, principalmente em relação ao financiamento. Entre 2015 e 2017, a redução orçamentária dos centros foi de R\$ 2,2 bilhões, em média. Essa tendência de diminuição se acentuou ainda mais no quinquênio seguinte, com o orçamento caindo drasticamente para apenas R\$ 43 milhões. Após 2016, a situação se agravou significativamente. Nessa ótica, Bernardon (2022) afirma que:

É um protocolo básico para não especialistas, que utiliza algoritmos de diagnóstico de tratamento na atenção primária. O treinamento será feito com um manual de condutas para que o médico e a equipe de saúde apliquem em pacientes com queixas relacionadas à saúde mental e sintomas comuns. O Mental Health Gap é um programa de ação desenvolvido para reduzir as lacunas em saúde mental na APS. Daí vem o nome do programa. Entendemos ser fundamental essa capacitação que vai beneficiar diretamente a população (Bernardon, 2022, p. 01).

Diante disso, o Boletim nº 7 de Monitoramento do Orçamento da Saúde revela que entre 2017 e 2021 não houve investimentos em saúde mental, evidenciando uma negligência crítica para com a expansão e manutenção dos CAPS. Quando os investimentos foram retomados em 2022, o montante de R\$ 8 milhões representou uma redução de 95,3% em comparação com o investimento de 2015. Nesse caso, a falta de transparência além de dificultar promove

desinformação e por conta disso causa imenso apavora na sociedade brasileira, já que muitos necessitam do uso contínuo desses serviços (Nobre, 2023, p. 01).

Esse cenário não apenas reflete uma falha na continuidade do suporte financeiro, como também levanta questões sérias acerca da eficácia dos serviços oferecidos. A ausência de um financiamento adequado e consistente pode comprometer a implementação eficaz da política de substituição dos hospitais psiquiátricos por modelos comunitários e inclusivos, deixando em risco a sustentabilidade e qualidade do atendimento em saúde mental.

Em suma, apenas nos anos de 2019 a 2021 o SUS (Sistema Único de Saúde) realizou 60 milhões de atendimentos no âmbito psicossocial ordenado juntamente ao CAPS, isso significa 60 milhões de pessoas que necessitaram e ainda necessitam desse tipo de atendimento. No qual, vem sendo sucateado pela falta de investimento e conseqüentemente carência de interesse profissional de trabalhar num local escanteado pelo Estado. O CAPS foi e ainda é de extrema importância para população brasileira, contudo, esse desprezo traz de volta um pensamento já deixado de lado há mais de 20 anos, a volta dos manicômios que caiu em desuso pela sua forma de tratamento e o que desonra o sistema de saúde brasileiro. Nessa lógica, de acordo com Victor Nobre (2023), a falta de transparência acaba por dificultar a análise dos recursos que realmente foram destinados à saúde mental, fato que ocasiona mais problemas a sociedade.

Nesse artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa de levantamento de dados e literatura científica sobre o desfinanciamento público da política de saúde mental realizado pela Rede de Atenção Psicossocial compostas pelos predominantemente pelos CAPS e o retorno da lógica manicomial nos últimos anos no Brasil. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e de reflexão crítica que se alinha aos estudos críticos do direito e dos direitos humanos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem quali-quantitativa, por combinar técnicas para garantir melhor análise dos dados. Nesse raciocínio, Silva (2015) contribui para a apreensão de que a utilização de diferentes métodos e fontes de dados contribuem para resultados consistentes e de valor científico.

A busca de dados documentais foi direcionada para fontes de informações confiáveis como do Instituto de estudo para Políticas de Saúde (IEPS), reportagens de jornalismo profissional da rede BBC News e dados do Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora,

além informações extraídas diretamente de plataformas governamentais, incluindo o Portal da Transparência e sites de ministérios e secretarias.

A análise dos dados partiu da perspectiva compreensiva e da hermenêutica dialética que propõe a compreensão dos fenômenos sociais a partir da perspectiva histórica, sentidos e disputas, contextualizando o leitor sobre a construção e formalização do tema e logo após uma análise crítica pensada para desmistificar a história e analisar o tema como algo a ser melhorado.

Nessa linha de raciocínio, “Uma análise crítica de um artigo científico é uma espécie de avaliação, com argumentos baseados na leitura do conteúdo do trabalho, analisando possíveis problemas, soluções, sempre com o objetivo de agregar valor à própria pesquisa” (Peres, 2023, p. 01). O papel dessa análise é estimular os pensamentos de questionamento e estima de melhora, fazendo com que algo a ser criticado ou questionado seja passível de mudança e aprimoramento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados permitem inferir que há contínua redução do orçamento destinado aos Centros de Atenção Psicossocial tem gerando graves consequências à saúde mental no Brasil desde a implantação da Política Nacional de Atenção Psicossocial. Isso se dá pelo desmonte de serviços essenciais, afetando diretamente a qualidade do atendimento, resultando em infraestrutura precária e falta de profissionais qualificados. Isso compromete o acesso a um cuidado humanizado e adequado para milhares de pessoas que dependem desses serviços, enfraquecendo a eficácia das políticas destinadas à saúde mental. Nessa ótica, o fato se torna preocupante, afinal, de acordo com Patrícia Beber (2023), “cinco em cada dez brasileiros (52%) acreditam que a saúde mental é o principal problema do país em termos de bem-estar da população”.

O subfinanciamento dos CAPS

Constata-se que há subfinanciamento para a implantação de novos CAPS, Residências Terapêuticas e leitos integrais em hospitais gerais. O investimento nesses dispositivos são essenciais para dar sustentação a programas como o “Consultório na Rua”, o Programa Saúde da Família e prevenir a cronificação dos transtornos psiquiátricos graves, oferecendo-se atendimento a populações vulnerabilidade. Sem o suporte financeiro necessário, esses serviços ficam limitados, deixando à margem pessoas que mais necessitam de assistência. Essa

negligência revela o desinteresse em se manter políticas públicas voltadas à inclusão social, contribuindo para a deterioração da saúde mental no país, assim como constatado por Stucaluc (2022). A jornalista brasileira diz que os direitos humanos do Brasil acaba por ser um dos principais instrumentos afetados quando se fala acerca da escassez de atenção dada as políticas públicas. Por conseguinte, essa atenção envolve investimentos estratégicos e melhorias nas implementações.

Nesse contexto, o enfraquecimento dos CAPS e de programas comunitários cria um ambiente favorável à reemergência dos manicômios. A partir disso, esse retrocesso traz de volta práticas históricas de exclusão e violência, que desrespeitam os direitos das pessoas com transtornos mentais e ignoram os avanços conquistados pela Reforma Psiquiátrica. A falta de recursos e o desmonte dos serviços de saúde mental ameaçam a dignidade e o bem-estar de milhões de brasileiros, evidenciando a urgência de políticas públicas que assegurem a continuidade e ampliação de um modelo de cuidado inclusivo e humanizado. Nesse contexto, na frase "As luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas" (FOUCAULT, 1991, p. 195), leva a refletir sobre um modelo humanizado dos gestores para com o sistema de saúde mental brasileiro, ou seja, a "luz" como forma de enxergar os direitos do povo brasileiro ao acesso a saúde.

É possível categorizar o CAPS em subdivisões que possuem objetivos específicos a diferentes necessidades da população brasileira. Primeiramente, o CAPS I se destina a municípios com população de até 20 mil habitantes, tendo o objetivo de fornecer apoio à saúde mental em áreas com menor densidade demográfica. Seguindo, o CAPS II atende áreas urbanas com maior densidade populacional e casos mais severos. O CAPS III, por sua vez, destina-se a áreas com alta taxa de complexidade, além de oferecer suporte contínuo. Ademais, o CAPS AD (Álcool e drogas) possuem as especificidades de atender pessoas com transtornos direcionados ao uso de substâncias. Com isso, esses sistemas de organização, como diz Basaglia (2005 p. 46 apud Serapione, 2019, p. 05) "Na nossa realidade, buscar uma ciência construída em conjunto com os seus usuários reais ou potenciais já é uma utopia" a realidade na qual o governo constrói um sistema baseado nas necessidades de sua população é utópico.

Outrossim, o Consultório na Rua é uma ferramenta que visa oferecer serviços de saúde mental diretamente as ruas e zonas de alta vulnerabilidade social. Na ótica de Basaglia (1981a, p. 257 apud Serapione, 2019, p. 03) "disfarce simples da relação primitiva senhor/servo". Nesse viés, a necessidade de quebrar os estigmas sociais onde os mais vulneráveis tendem a ir aos mais estabilizados socialmente é questão, além de social é a revolução da saúde mental, onde

os menos expostos a mazelas sociais vão a caminho da população carente. Implementado pelo Ministério da Saúde em 2011, o programa fornece atendimento tanto psicológico quanto psiquiátrico a indivíduos em situação de rua ou com carência de acesso aos serviços convencionais de saúde. Por conseguinte, a efetividade desse modelo é constatada ao perceber sua capacidade de atender a uma população socialmente marginalizada e com difícil alcance, uma vez que, permite uma abordagem mais holística e integrada, fato que resulta em melhores resultados no que se diz respeito a saúde mental e bem estar social.

Ameaça aos serviços de saúde mental

O bem-estar, previstos pela Constituição de 1988 e Lei Nº 8080/1990, é posto em risco, visto que a falta de transparência nos gastos públicos e o sucateamento dos CAPS. Torna-se importante que sejam efetivados os princípios e as diretrizes do SUS, com vista ao cuidado integral e em liberdade. Diante disso, o Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora (SINSERPU-JF) lançou uma nota de repúdio a tal sucateamento, onde também mostram imagens e vídeos do local de trabalho e de salas de consultório dos pacientes. Esse é um de muitos relatos que evidenciam a precariedade de um serviço tão necessário e tão exclusivo da população brasileira. Com isso, o presidente do SINSERPU-JF, que esteve no local, afirmou a precariedade que esta levando a desassistência a população (Silva, 2020, p. 01).

Ademais, o programa Consultório na Rua - sendo vigente desde 2011 - é ameaçado pelo corte de verbas, como diz Giulia Granchi, repórter brasileira da BBC News Brasil em São Paulo. Em sua reportagem é mencionada a importância do programa, e como o corte de verbas afeta não só ao Consultório na Rua, mas, principalmente, a população, que em sua grande maioria, depende dos serviços dos profissionais de saúde, afinal, parcela da comunidade que faz uso desse serviço não tem o transporte devido. Nessa ótica, a professora da PUC-RJ Nilza Nunes (2022) afirma que:

O programa é extremamente importante e necessário para o atendimento da população de rua, e esse desmonte de investimentos, que também vemos no SUS (Sistema Único de Saúde) e na Farmácia Popular, tende a deixar esse grupo em uma situação de vulnerabilidade ainda maior (Nunes, 2022, p.01).

Portanto, a convivência desse serviço com a população é vista como o ápice do reconhecimento de parcela marginalizada da sociedade, estabelecendo o princípio da universalidade do SUS, com isso, demonstrando o valor e importância da manutenção e inovação desse projeto. Como também analisado por Goulart (2006), que constata como os ativistas do Movimento da Reforma Psiquiátrica agiram “ em pele” de agentes sociais na

sociedade e buscaram a construção de uma visão ética e humanitária de liberdade no que toca as relações entre sociedade e o estigma de loucura

Incentivo aos modelos manicomial

A luta antimanicomial perdura há anos. Desde a aprovação da Lei n.º 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, o Brasil tem promovido os direitos que antes não eram garantidos, o que era motivo de vergonha em comparação com outros países. Com a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, a população desfrutou de um período de paz e segurança. No entanto, a batalha enfrentada pelos centros passou a ser outra: não mais em defesa da saúde mental, mas pela manutenção de sua própria existência. Assim como o pensamento de Melman (2001 apud Sofia p.05), que afirma como o trabalho terapêutico passou a ser entendido como um processo de restituição de pessoas vistas como atores sociais, ou seja, a preparação de espaços com possibilidade de atuação no qual os eventos terapêuticos ocorram com mais segurança. Os CAPS foram estabelecidos com o objetivo de proporcionar um tratamento humanizado e seguro, substituindo de vez os manicômios, todavia, a falta de investimentos e a negligência em relação à própria criação tem permitido o retorno do método de tratamento mental mais obsoleto e rigoroso possível: os manicômios.

Os manicômios eram a forma mais popular e conhecida pela população durante o século XIX, totalmente influenciados pela psiquiatria francesa e também pela abordagem de tratamento moral, que visava a mudança radical da personalidade do indivíduo. Nessa perspectiva, os tratamentos manicomiais eram altamente degradantes ao indivíduo, que era tratado como “louco” e completamente separado da sociedade em que vivia. De acordo com Amarante (2007) explica que, no passado, o tratamento em saúde mental se baseava em instituições psiquiátricas, onde os pacientes eram isolados e observados devido à crença de que eram perigosos. Por conseguinte, o isolamento e observação do indivíduo em seu carcere era a forma mais comum, com isso, mais degradante possível onde as pessoas ditas “loucas”, eram menosprezadas cada vez mais.

Retornando ao século XXI, esse tipo de tratamento, analisado de forma crítica, reflete uma sociedade preocupada com a padronização de seu povo, visto que a separação dos indivíduos era considerada mais vantajosa do que sua ressocialização. Nesse contexto, a concepção totalmente excludente das pessoas com doenças mentais ou déficits comportamentais demonstra que o possível retorno aos manicômios seria um retrocesso

significativo para a sociedade. Nessa lógica, o sociólogo canadense Goffman (1961), vê como o tratamento manicomial afeta o convívio social dos indivíduos de maneira direta. Ele afirma:

Nas instituições totais há outra forma de mortificação, a partir da admissão, ocorre uma espécie de exposição contaminadora. No mundo externo, o indivíduo pode manter objetos que se ligam aos seus sentimentos do eu - por exemplo, seu corpo, suas ações imediatas, seus pensamentos e alguns de seus bens - fora de contato com coisas estranhas e contaminadoras. No entanto, nas instituições totais esses territórios do eu são violados; a fronteira que o indivíduo estabelece entre seu ser e o ambiente é invadida e as encarnações do eu são profanadas. (Goffman, 1961, p. 31).

Verifica-se que a partir de 2017 há incentivo financeiro do Governo Federal para a Hospitais Psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas. Esses estabelecimentos não são considerados dispositivos de cuidado em liberdade e de base comunitária. São de modelo manicomial que ficou conhecido por violar a dignidade da pessoa humana e estão envolvidos em denúncias de tortura, maltratos e abandono. São instituições que não atual com interprofissionalidade, interdisciplinaridade nem com gestão do cuidado de base territorial (Sousa, 2018).

5. CONCLUSÃO

A Reforma Psiquiátrica Brasileiro mudou o modo de cuidado em saúde mental pautando-se pelos direitos humanos, o cuidado em liberdade e de base comunitária-territorial. Com isso, implantou-se a RAPS que resultou em melhores formas de cuidado à saúde mental da população. A criação dos CAPS foi a principal estratégia para ativar redes de cuidado e garantia de direitos. Contudo, há desfinanciamento e competição por recurso financeiros por parte da lógica manicomial que se materializa no desvio de recursos do SUS para equipamentos da lógica manicomial.

Os resultados permitem concluir que importa a retomada do movimento de luta democrática com vistas a fortalecimento do financiamento dos CAPS com implantação de novos centros, composição de equipes interprofissionais e vinculados aos valores da Reforma Psiquiátrica. Nessa ótica, a implementação de medidas que garantam o pleno funcionamento dos serviços psicossociais, como o aumento da elucidação dos gastos públicos referentes à saúde mental.

A presente pesquisa não pretendeu esgotar as possibilidades de análise do fenômeno. Mas contribui para a defesa do SUS e do cuidado em liberdade. São necessárias pesquisas que aprofundem as consequências dos retrocessos ocorridos nos últimos governos que demonstravam alinhamento com o retorno do Hospital Psiquiátrico e incentivo às Comunidade

Terapêuticas de cunho religioso e moral.

Por fim, o retorno do modelo manicomial deve ser enfrentado, uma vez que ameaçam os direitos humanos e os princípios do SUS. O modelo manicomial é desumano e seu retorno é prejudicial a saúde coletiva.

REFERÊNCIAS

- AMARANTE, Paulo. **Autobiografia de um movimento: quatro décadas de Reforma Psiquiátrica no Brasil (1976-2016)**. Rio de Janeiro: CAPES, 2020. Relatório de pesquisa do Projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 204p.
- AMARANTE, Paulo. **Saúde mental e atenção psicossocial**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Centros de Atenção Psicossocial**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/desmad/raps/caps>>. Acesso em 15 ago. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Consultório na Rua**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/consultorio-na-rua>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- BRASIL. Presidência da República. **Lei Nº 10.216, de 6 de Abril de 2001**. Planalto, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm. Acesso em: 12 ago. 2024.
- BEBER, Patrícia. **Saúde mental preocupa mais da metade da população brasileira**. Ipsos, 2023. Disponível em: <https://www.ipsos.com/pt-br/saude-mental-preocupa-mais-da-metade-da-populacao-brasileira>. Acesso em: 28 ago. 2024.
- CAVALCANTI et al. **A importância do empoderamento do usuário de CAPS para a (re)construção do seu projeto de vida**. Mental, Barbacena, v. 12, n. 22, p. 72-89, jan./jun. 2018.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: o nascimento da prisão**. Petrópolis: Vozes, 1977. p.195
- GRANCHI, Giulia. **Como corte de verba ameaça atendimento à saúde de moradores de rua**. BBC News Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62810753>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.
- JUNIOR, Ferraz. **Fim dos manicômios judiciários gera polêmicas sobre continuidade do tratamento**. Jornal da USP, 2023. Disponível em: [https://jornal.usp.br/atualidades/fim-dos-manicomios-judiciarios-gera-polemicas-sobre-continuidade-do-tratamento/#:~:text=10.216%2F2001%2C%20a%20chamada%20Lei,Nacional%20de%20Justiça%20\(CNJ\)](https://jornal.usp.br/atualidades/fim-dos-manicomios-judiciarios-gera-polemicas-sobre-continuidade-do-tratamento/#:~:text=10.216%2F2001%2C%20a%20chamada%20Lei,Nacional%20de%20Justiça%20(CNJ)). Acesso em: 19 ago. 2024.
- LEÃO, Evely. **SUS realizou quase 60 milhões de atendimentos psicossociais no CAPS de todo o Brasil entre 2019 e 2021**. Gov, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/sus-realizou-quase-60-milhoes-de-atendimentos-psicossociais->

[nos-caps-de-todo-o-brasil-entre-2019-e-2021](#). Acesso em: 12 ago. 2024.

MARTINS PRISCILA, Maria. **Pernambuco zera pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos**. Folha de Pernambuco, 2022. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-zera-pacientes-de-longa-permanencia-em-hospitais/238186/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

NOBRE, V., & ROSA, D. **Monitoramento do Orçamento da Saúde: Saúde Mental. Boletim IEPS n. 7**. Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, 2023. Disponível em: <https://ieps.org.br/boletim-monitoramento-07-2023/>. Acesso em: 12 ago. 2024.

NOBRE, Victor. **Falta de visibilidade dificulta monitoramento de recursos destinados à Saúde Mental; indicativo é de escassez orçamentária**. Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, 2023. Disponível em: <https://ieps.org.br/falta-de-visibilidade-dificulta-monitoramento-de-recursos-destinados-a-saude-mental-indicativo-e-de-escassez-orcamentaria/#:~:text=Em%202015%2C%20o%20valor%20direcionado,%2424%2C7%20milhões%2C%20respectivamente> Acesso em 12 ago. 2024.

PACHECO, Sofia et al. **A importância do empoderamento do usuário de CAPS para a (re)construção do seu projeto de vida**. Mental vol.12 no.22 Barbacena jan./jun. 2018

PARANHOS et al. **Uma introdução aos métodos mistos**. Sociologias, Porto Alegre, v. 18, n. 42, p. 384-411, mai./ago. 2016.

PERES, Francisco. **Como fazer uma análise crítica passo a passo: modelos prontos**. Artigos Acadêmicos, 2023. Disponível em: <https://www.artigos-academicos.com/artigos/analise-critica>. Acesso em: 24 ago. 2024.

SERAPIONE, Mauro. **Franco Basaglia: biografia de um revolucionário**. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 26, n. 4, p. 1169–1187, 2019.

SILVA, Airton Marques da. **Metodologia da pesquisa**. 2.ed. rev. – Fortaleza: EDUECE, 2015. 108 p.

SINSERPUJF. Trabalhadores do CAPS AD III de Juíz de Fora. **Trabalhadores do CAPS denunciam e repudiam sucateamento e desmonte do sistema**. Sinserpuf-JF, 2022. Disponível em: <https://www.sinserpuf.com.br/2022/11/01/trabalhadores-do-caps-denunciam-e-repudiam-sucateamento-e-desmonte-do-sistema/>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SOUSA, Fernando Sérgio Pereira de; JORGE, Maria Salette Bessa. O retorno da centralidade do hospital psiquiátrico: retrocessos recentes na política de saúde mental. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, 2019; v.17, n.1:e0017201, 2018.

STUCALUC, Patrícia. **Falta de investimento e políticas públicas agravam direitos humanos no Brasil**. SBT News, 2022. Disponível em: <https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/brasil/203073-falta-de-investimento-e-politicas-publicas-agravam-direitos-humanos-no-brasil> Acesso em: 28 ago. 2024.